

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
574 sahifa, aprel, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri.....	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan invertor, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash.....	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida.....	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari.....	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash.....	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida.....	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli.....	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari.....	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari.....	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash.....	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida.....	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	
Budjet daromadlarini shakllantirishda yirik soliq to'lovchilarning tutgan o'rni	357
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari resurslarini boshqarish va samarali foydalanish yo'nalishlari.....	361
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari amaliy holati, sohani rivojlantirish asoslari	365
Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	371
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar	375
Latipova Lola Ilhomovna	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish orqali soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirish	380
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Transformatsiyalash jarayonida tijorat banklari likvidligini oshirishning nazariy asoslari	385
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	

The importance of implementing international accounting standards in uzbekistan	393
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Ikki o'lovli geofizik signallarni raqamli ishlashda XAAR tez o'zgartirish algoritmlari.....	403
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich, Mullajonov Baxodirjon Arabboyevich	
Turizm infratuzilmasi va xizmat sifatini oshirish maqsadida yangi turistik yo'nalishlar va imkoniyatlar yaratish chora tadbirlari.....	410
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Hakimov Zoxid Norbo'tayevich, Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li	
Korporativ boshqaruvda budjetdan tashqari mablag'lar samaradorligini oshirish.....	420
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
Enhancing labor productivity in industrial enterprises of developed countries: experiences and strategies	426
Abduxakimova Farangiz Sidikjon kizi	
Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali "Olmaliq KMK" ajda innovatsion loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari.....	434
Inamova Farida Usmanjanovna	
Methodological problems of accounting of fixed assets	439
Kholbekov Rasul Olimovich	
Необходимость платежной системы.....	446
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Зеленое IPO как новый инструмент финансирования.....	451
Шахзод Сайдуллаев	
Инструменты фондового рынка в международной практике повышения инвестиционной привлекательности бизнеса.....	459
Юлдуз Усманова	
Модели устойчивого развития туризма: международный опыт и возможности адаптации в узбекистане.....	471
Сальникова Елена Александровна	
Внедрение антикоррупционных стандартов ISO в узбекистане.....	478
Исмаилов Баходир Исламович, Зокиров Саидакмал Баходир угли	
Global moliyaviy markazlarni baholash mexanizmi.....	483
Sharipova Shaxinabonu Orif qizi	
Трансформация банковского сектора узбекистана под влиянием цифровых технологий.....	488
Захарова Ирина Борисовна, Непейвода Андрей Николаевич	
Uy-joy fondini qulayligini modernizatsiya va rekonstruksiya orqali oshirish imkoniyatlari.....	493
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna	
Влияние технологии блокчейн на банковскую сферу.....	500
Амонова Хафиза	
Buxoro viloyatida suv tanqisligi sharoitida resurs tejankor agrotexnologiyalar asosida agrobiznesni barqaror rivojlantirish masalalari.....	504
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich, Saidova Firuza Kamolovna	
O'zbekiston respublikasida demografik dividend olish imkoniyatlaridan oqilona foydalanish metodlari.....	510
Sharipov Sherzod Shavkatovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan jamoatchilik nazorati mexanizmlari.....	515
Sharoxmatov Abdurahim Abdulamitovich	

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga investitsiya jalb etish-taraqqiyot garovi.....	522
Karimova Komila Daniyarovna	
Islomiy banklar tizimi va ularning faoliyatini o'zbekistonda rivojlantirish istiqbollari.....	529
Dilovarxo'jayeva Dilnozaxon Shavkatxo'ja qizi	
The use of media technologies in teaching russian language lessons	534
Khojaeva Kh.S.	
Davlat budjetini shakllantirishda soliqlarning o'rni.....	538
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klaster subyektlarida buxgalteriya hisobini takomillashtirishda elektron imzoning roli	543
B. Q. Madartov, G. R. Xolmurodova	
Разработка новых инновационных антикоррозионных решений для защиты стального оборудования нефтегазовой отрасли.....	547
Курбанова Фируза Солеховна, Очилов Абдурахим Абдурасулович, Саатов Санжар Каландарович	
Glitserin bikarbamat sintezi.....	552
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Respublikada tibbiy xizmatlarini raqamlashtirish asosida rivojlantirishning konseptual yo'nalishlari.....	558
Axmedov Zafarjon A'zamovich, Karabaev Sanjar Abdusamatovich, Uraqov Shokir Ulashovich	
Shamol turbinasi parraklarining burilish burchagini rostdashning amaliy ahamiyati	567
Muzaffarov Firdavs Fuzayl o'g'li, Rashidov Sherzod Kahramonovich, Hojimurodov Jasur Erkinovich	

SHAMOL TURBINASI PARRAKLARINING BURILISH BURCHAGINI ROSTLASHNING AMALIY AHAMIYATI

Muzaffarov Firdavs Fuzayl o'g'li

Buxoro davlat texnika universiteti
Elektr va energetika muhandisligi kafedrasida dotsenti
firdavsmuzaffarov11111@mail.ru

Rashidov Sherzod Kahramonovich

Buxoro davlat texnika universiteti
Elektr va energetika muhandisligi kafedrasida magistranti

Hojimurodov Jasur Erkinovich

Buxoro davlat texnika universiteti
Elektr va energetika muhandisligi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada respublikamizda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning oshishi hamda bu ehtiyojni qoplashda shamol energetik qurilmalarining roli va ularning samaradorligiga ta'sir etuvchi parraklarning burilish burchagi haqida so'z boradi. Tadqiqotda oqim xususiyatlarining gorizontal o'qli shamol turbinalariga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: shamol tezligi, oqim, gorizontal o'qli shamol turbini, shamol turbinasining parragi, aerodinamika, turbulentslik, optimal, MATLAB, quvvat egri chizig'i.

Abstract: This article discusses the increase in the need for electricity in our republic and the wind energy devices that cover this need, as well as the angle of rotation of the blades, which affects their efficiency. In this article, the effects of flow characteristics on horizontal axis wind turbines are analyzed.

Keywords: wind speed, flow, horizontal axis wind turbine, wind turbine blade, aerodynamics, turbulent, optimal, MATLAB, power curve.

Аннотация: В статье рассматривается растущий спрос на электроэнергию в нашей республике, ветроэнергетические установки, удовлетворяющие этот спрос, а также угол поворота лопастей, влияющий на их эффективность. Было проанализировано влияние характеристик потока на ветровые турбины с горизонтальной осью.

Ключевые слова: скорость ветра, поток, ветротурбина с горизонтальной осью, лопасть ветротурбины, аэродинамика, турбулентный, оптимальный, MATLAB, кривая мощности.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida qayta tiklanuvchi energiya manbalariga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotgan bir sharoitda, shamol energetikasini rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Xususan, energiya ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda shamol

turbinalarining konstruktiv tuzilmasi va ularning aerodinamik ko'rsatkichlarini optimallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda parraklarning burilish burchagini to'g'ri rostdash turbina tomonidan olinadigan energiya miqdorini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Burilish burchagining o'zgarishi parraklar sirtiga tushadigan shamol oqimining yo'nalishini, kuchini va ta'sir burchagini belgilab beradi, bu esa o'z navbatida turbina milining aylanish tezligi va ishlab chiqarilayotgan quvvatga bevosita ta'sir qiladi.

Bunday rostdash mexanizmlarining amaliy ahamiyati shundaki, ular shamol tezligi o'zgaruvchan bo'lgan hududlarda ham elektr energiyasining barqaror va samarali ishlab chiqarilishini ta'minlaydi. Noto'g'ri yoki optimal bo'lmagan burilish burchagi nafaqat energiya ishlab chiqarish samaradorligini pasaytiradi, balki turbina elementlariga ortiqcha yuklama berib, ularning eskirishini tezlashtiradi. Shu bois, shamol turbinalarida avtomatik yoki qo'lda boshqariladigan parrak burilish burchagini rostdash tizimlarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish, zamonaviy muhandislik va energetika sohasining dolzarb tadqiqot yo'nalishlaridan biri sanaladi. Mazkur maqolada ushbu texnologiyaning nazariy asoslari, texnik yechimlari va amaliy samarasiga doir masalalar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shamol turbinalari parraklarining burilish burchagini rostdash masalasi so'nggi yillarda ko'plab xalqaro tadqiqotchilar e'tiborini tortgan. Bu boradagi ilmiy izlanishlar asosan energiya ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, aerodinamik yo'qotishlarni kamaytirish va turbinalarning ishlash ishonchligini ta'minlashga qaratilgan. Xususan, H. Li va X. Chen tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda parrak burilish burchagining o'zgarishi natijasida turbina quvvat xarakteristikalaridagi dinamika chuqur tahlil qilingan. Ular eksperimental va hisoblash gidrodinamika (CFD) modellarini qo'llab, har xil burilish burchaklarida ish faoliyatining qanday o'zgarishini aniqlagan.

Shuningdek, J. Jonkman va M. Buhl tomonidan ishlab chiqilgan NREL (National Renewable Energy Laboratory) hisobotlarida shamol turbinalarida burilish burchagini avtomatik boshqarish tizimlari va ularning barqarorlikka ta'siri o'rganilgan. Bu tadqiqotlar shamol tezligi yuqori amplitudada o'zgaruvchan bo'lgan sharoitda optimal burchakni doimiy tarzda ushlab turishning texnik imkoniyatlarini ko'rsatib bergan. Germaniyalik olim P. Fuglsang va C. Bak esa shamol turbinalari uchun aerodinamik profil optimallashtirish bo'yicha olib borgan izlanishlarida parrak geometrik parametrlarining energiya samaradorligiga ko'rsatadigan ta'sirini tajriba orqali asoslagan.

O'zbekiston kontekstida esa "Yashil energiya" loyihalari doirasida ba'zi muhandislik universitetlari huzurida olib borilayotgan ishlanmalar mavjud bo'lsa-da, burilish burchagini boshqarish texnologiyalari hali keng miqyosda qo'llanilmagan. Shu sababli xalqaro tajribalarni o'rganish, xususan yuqoridagi tadqiqotchilar ishlarini tahlil qilish, mamlakatda shamol energetikasini rivojlantirish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan aerodinamik hisob-kitoblar, kompyuter modellashtirish (CFD) usullari va mavjud eksperimental natijalar tahlili orqali yig'ildi. Olingan ma'lumotlar burilish burchagining samaradorlikka ta'sirini aniqlash uchun grafik tahlil, solishtirma ko'rsatkichlar va kvantitativ baholash metodlari asosida tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro tahlillarga ko'ra, sanoatlashtirishning jadallashuvi natijasida energiya almashinuvi hajmi ortib bormoqda, bu esa atmosferaga chiqayotgan CO₂ gazining miqdorini ko'payishiga olib kelmoqda. Shu sababli muqobil energiya manbalarini takomillashtirish zarurati yuzaga kelmoqda, chunki so'nggi 30 yil davomida CO₂ chiqindilari uzluksiz ortib bordi. Bu holatni quyidagi 1-rasmdan ko'rish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Dunyo miqyosida CO₂ gazi chiqishining o'zgarish grafigi.

Shu kabi sabablarni inobatga olgan holda, xalqaro miqyosda muqobil energiya manbalaridan, xususan vertikal va gorizontaal o'qli shamol turbinalaridan foydalanishni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Umuman olganda, shamol turbinolari vertikal va gorizontaal o'qli turbinalariga bo'linadi (2-rasm).

2-rasm. Klassik shamol turbinalarining turlari.

Har bir turdagi turbina o'ziga xos afzallik va kamchiliklarga ega. Shu sababli kichik quvvatli, energiya samarador shamol turbinalarini tahlil qilish muhim hisoblanadi.

Doimiy va kuchli shamol esadigan hududlarda yirik quvvatli (100 kVt dan yuqori) gorizontaal o'qli shamol turbinolari keng qo'llaniladi (3-a rasm). Bu turbinalarining keng qo'llanilishiga sabab – yuqori shamol tezligida ushbu turdagi qurilmalarning foydali ish koeffitsiyenti boshqa turbinalariga nisbatan ancha yuqori bo'lishidir. Mazkur turbinaning tuzilmasi quyidagi asosiy qismlardan iborat: shamoldan energiyani qabul qiluvchi parrak, mexanik energiyani uzatuvchi val, reduktor, shamol yo'nalishiga bog'liq buriluvchi dum qismi, tayanch hamda generator. Gorizontaal o'qli shamol turbinalarining quyidagi asosiy kamchiliklari mavjud:

- ularning ishlashi shamol yo'nalishiga bog'liq bo'lib, parraklar har doim shamol oqimiga perpendikulyar holatda bo'lishi zarur; aks holda turbina nominal rejimda ishlamaydi;
- kichik tezlikli shamol oqimlarida samaradorligi past bo'ladi;
- uzatmalar qutisini o'rnatishni talab qiladi;
- texnik xizmat ko'rsatish murakkab va tannarxi yuqori;
- turbina kallaklarining burilish jarayonida energiya yo'qotilishi yuqori bo'ladi.

Yuqoridagi fikrlardan xulosa qilish mumkinki, mamlakatimiz hududlaridagi kichik tezlikli shamol oqimlarida bu turdagi turbinalarni qo'llash kutilgan natijani bermasligi mumkin (3-rasm).

3-rasm. Gorizontaal o'qli shamol turbinasining a) umumiy ko'rinishi, b) ichki tuzilishi.

Mexanik quvvat havo oqimi ko'inishida shamol turbinasining parrakarini harakatlantiradi. Parraklarning mexanik harakati aerodinamik ta'sirlar natijasida yuzaga keladi. Parrakning aerodinamik xususiyatining prinsipi shundan iboratki, havo oqimi parrakning ikki tomonida bosim farqini hosil qiladi. Aerodinamika qonunlariga ko'ra, oqim tezligidagi farq tufayli bir tomonning bosimi ikkinchi tomonnikidan yuqoriroq bo'ladi. Bosimdagi bu farq kuch hosil qiladi, u esa ko'tarish kuchi va tortish kuchi bilan ifodalanadi. Parraklarning ko'tarish kuchi tortish kuchidan ancha katta bo'lib, aynan shu kuch parraklarni aylanishga majbur qiladi.

Momentning o'zgarish qonuniyatiga ko'ra, aylanayotgan parraklarning momenti shamol harakati orqali olinadi. Betz limitiga muvofiq, shamoldan maksimal 16/27 miqdorda kinetik energiya o'zlashtirilishi mumkin. Zamonaviy o'zgaruvchan tezlikli shamol turbinalari turli shamol tezligida turli aylanish tezligi orqali maksimal quvvatga imkon qadar yaqinlashish uchun loyihalashtirilgan. Bunga erishish uchun aylanish tezligini shamol tezligiga moslashtirish zarur.

Texnik jihatdan, shamol turbinasi tomonidan olinadigan quvvat egri chizig'i shamol turbinasining ishlash chegaraviy tezliklari oralig'i bilan tavsiflanadi. Masalan, ishchi shamol tezligi odatda 4 dan 25 m/s gacha bo'lib, bunda boshlang'ich tezlik 4 m/s, maksimal tezlik esa 25 m/s ni tashkil qiladi. Quvvat egri chizig'ida yana bir muhim kriteriy mavjud – bu turbinaning nominal quvvatiga erishadigan nuqtadir. Masalan, shamol turbinasining nominal quvvatga erishish tezligi taxminan 12 m/s ni tashkil qiladi (4-rasm).

4-rasm. Shamol turbinasining quvvat egri chizig'i.

Turbina parraklarining burilish tizimi nominal quvvatga erishilganda va shamol tezligi 12 m/s dan yuqori bo'lganda ishga tushadi. Turbinaning nominal quvvatda ishlashini ta'minlash uchun parraklarning burilish burchagi ko'tarish kuchiga bevosita ta'sir qiladi. Shamol turbinalarida parraklarning burilish burchagini o'zgartirish orqali parraklarga ta'sir etuvchi ko'tarish va tortish kuchlarining o'zaro munosabati boshqariladi. Quyidagi 5-rasmda burilish burchagi 0° bo'lgan holat uchun quvvat egri chizig'i keltirilgan (5-rasm).

5-rasm. Shamol turbinasini parraklarining burilish burchagi 0° bo'lgan hol uchun turli tezliklardagi quvvat egri chizig'ining matlab dasturi yordamida olingan grafigi.

6-rasmda gorizontaal o'qli shamol energetik qurilmasining imitatsion modeli yordamida parraklarning burilish burchagini o'zgartirish orqali ularning o'zgarish xarakteristikasini tahlil qilish mumkin (6-rasm).

6-rasm. Shamol turbinasining matlab dasturidagi imitatsion modeli.

Demak, umumiy holda burilish burchagini roslash orqali quyidagi masalalar hal qilinadi:

Quvvat oqimini nazorat qilish. Burilish burchagini o'zgartirish orqali turbina ishlab chiqaradigan quvvatni nazorat qilish mumkin. Kuchli shamollarda parraklarning burilish burchagi oshiriladi, bu esa shamolga kamroq qarshilik ko'rsatishga olib keladi va turbinaning aylanish tezligini cheklab,

shikastlanishning oldini oladi. Aksincha, kuchsiz shamollarda burilish burchagini kamaytirish orqali parraklarga shamolning ta'siri kuchaytiriladi va quvvat ishlab chiqarish maksimal darajaga yetkaziladi.

Turbinaning aylanish tezligini nazorat qilish. Parraklarning burilish burchagi turbina rotorining aylanish tezligini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Haddan tashqari yuqori aylanish tezligi turbina komponentlariga zarar yetkazishi mumkin. Burilish burchagini moslashtirish orqali rotor tezligini optimal diapazonda ushlab turish va turbinaning xavfsiz ishlashini ta'minlash mumkin.

Turbina samaradorligini optimallashtirish. To'g'ri tanlangan burilish burchagi orqali turbinaning aerodinamik samaradorligi oshiriladi. Har xil shamol tezligida maksimal quvvat ishlab chiqarish uchun burilish burchagini doimiy moslashtirish zarur. Bu esa energiya ishlab chiqarish hajmini hamda turbinaning iqtisodiy samaradorligini oshiradi.

Parraklarga tushuvchi yuklamalarni kamaytirish. Burilish burchagini o'zgartirish orqali turbina komponentlariga ta'sir etuvchi ortiqcha yuklamalar kamaytiriladi. Kuchli shamollarda parraklarga tushadigan ortiqcha yuklamalar ularning tezda eskirishiga yoki sinishiga olib kelishi mumkin. Burilish burchagini to'g'ri sozlash bu yuklamalarni kamaytirib, turbina xizmat muddatini uzaytiradi.

Turbinani ishga tushirish va to'xtatish. Burilish burchagi turbinani ishga tushirish va to'xtatish jarayonlarida ham muhim rol o'ynaydi. Ishga tushirishda burilish burchagi shamol oqimini samarali ushlab olishga imkon berishi kerak. To'xtatishda esa burilish burchagini maksimal darajaga oshirish orqali turbinani xavfsiz to'xtatish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, burilish burchagi shamol turbinasining eng muhim boshqaruv parametrlaridan biridir. Uning yordamida quvvat oqimini nazorat qilish, aylanish tezligini cheklash, samaradorlikni oshirish, yuklamalarni kamaytirish, shuningdek, turbinani xavfsiz ishga tushirish va to'xtatish imkoniyati yaratiladi. Burilish burchagini to'g'ri sozlash orqali shamol turbinasining ishlash muddatini uzaytirish, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirish va elektr energiyasi ishlab chiqarish miqdorini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. F. Thonniben, M. Marnett, B. Roidl, W. Schroder. A numerical analysis to evaluate Betz's Law for vertical axis wind turbines. *Journal of Physics: Conference Series* 753 (2016) 022056
2. Piyush Gulve, Dr. S.B.Barve Design and construction of vertical axis wind turbine, Volume 5, Issue 10, October (2014) p148-155
3. Radu Bogateanu, Alexandru Dumitrache, Horia Dumitrescu, Cornel Ioan Stoica, Reynolds number effects on the aerodynamic performance of small VAWTs, *U.P.B. Sci. Bull., Series D, Vol. 76, Iss. 1, 2014 ISSN 1454-2358*, p1-12
4. Muzaffarov F.F., Sadullayev N.N., Nematov Sh.N., Bafoyeva G.U. Mathematical modeling of vertical axis wind turbines. *E3S Web of Conferences* 417, 03008 (2023). GEOTECH-2023. p.1-9. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341703008>
5. Li H., Chen X. Dynamic performance of variable pitch wind turbines. *Renewable Energy Journal*. – 2019.
6. Jonkman J., Buhl M. FAST User's Guide. National Renewable Energy Laboratory (NREL). – 2020.
7. Fuglsang P., Bak C. Design and Performance of Optimized Airfoils for Wind Turbines. *Journal of Solar Energy Engineering*. – 2004.
8. Burton T., Sharpe D., Jenkins N., Bossanyi E. *Wind Energy Handbook*. – Wiley. – 2011.
9. Manwell J.F., McGowan J.G., Rogers A.L. *Wind Energy Explained: Theory, Design and Application*. – John Wiley & Sons. – 2009.
10. <https://minenergy.uz/uz/news/view/1476>.
11. <https://flymeteo.org/stat/bofort.php>

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100